

**O'ZBEKISTON SHAHARLARI UCHUN RADIAL-HALQASIMON TRANSPORT-REJAVIY KARKASNI
SHAKLLANTIRISH: MDH TAJRIBASI VA AMALIY YECHIMLAR**

DEVELOPMENT OF RADIAL-RING TRANSPORT AND PLANNING FRAMEWORKS FOR CITIES IN
UZBEKISTAN: CIS EXPERIENCE AND PRACTICAL SOLUTIONS.

ФОРМИРОВАНИЕ РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО КАРКАСА
ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА: ОПЫТ СНГ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Navruzov Sh.N¹.

¹Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada radial-halqasimon transport-rejaviy karkasning shakllanish qonuniyatlari MDH shaharlarining qiyosiy tajribasi, O'zbekistonning amaldagi normativ-huquqiy bazasi hamda mahalliy olimlar tadqiqotlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi tarixiy yadro, tabiiy-landshaft cheklovlari, demografik o'sish, sanoat va transport omillarining halqa aloqalar rivojiga ta'sirini aniqlash hamda bu qonuniyatlarni O'zbekiston shaharlari rejalashtirish amaliyotiga qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ishda qiyosiy-tarixiy, morfologik, tipologik guruhlash, transport-rejaviy sxemalashtirish va normativ qiyoslash usullaridan foydalanildi. Natijada radial-halqasimon tuzilma to'liq doira ko'rinishida emas, balki yarim halqa, yoy va ko'p konturli karkas sifatida shakllanishi mumkinligi asoslandi; Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Nukus hamda vodiy shaharlari uchun mos reja tamoyillari taklif etildi.

Kalit so'zlar: radial-halqasimon rejalashtirish, halqali magistral, transport-rejaviy karkas, tarixiy markaz, jamoat transporti, O'zbekiston shaharlari, MDH tajribasi.

Аннотация. В статье закономерности формирования радиально-кольцевого транспортно-планировочного каркаса рассмотрены на основе сравнительного анализа городов СНГ, действующей нормативно-правовой базы Узбекистана и работ местных исследователей. Цель исследования состоит в выявлении влияния исторического ядра, природно-ландшафтных ограничений, демографического роста, промышленных и транспортных факторов на развитие кольцевых связей, а также в разработке рекомендаций для градостроительной практики Узбекистана. Используются сравнительно-исторический, морфологический, типологический, транспортно-планировочный и нормативно-сопоставительный методы. Обосновано, что радиально-кольцевая структура не всегда принимает форму полного кольца и может развиваться как полукольцо, дуга или многоконтурный каркас внешних и внутренних связей.

Ключевые слова: радиально-кольцевая планировка, кольцевая магистраль, транспортно-планировочный каркас, исторический центр, общественный транспорт, города Узбекистана, опыт СНГ.

Abstract. This article examines the formation patterns of a radial-ring transport and planning framework through a comparative review of CIS cities, Uzbekistan's current regulatory base, and studies by local scholars. The aim is to identify how historic cores, natural-landscape constraints, demographic growth, industrial zones, and transport factors shape ring connections, and to

translate these findings into practical recommendations for Uzbekistan's cities. Comparative-historical, morphological, typological, transport-planning, and regulatory comparison methods were applied. The study shows that radial-ring structures do not always form a complete circle and may instead emerge as

semi-rings, arcs, or multi-contour frameworks of internal and external links.

Keywords: radial-ring planning, ring road, transport and planning framework, historic center, public transport, Uzbekistan cities, CIS experience.

Kirish. Shaharlarning hududiy kengayishi, avtomobillashuv darajasining ortishi va kundalik qatnovning murakkablashuvi sharoitida tarixiy markaz, yangi turar-joy massivlari, sanoat zonalari hamda tashqi transport chiqishlarini bir-biri bilan muvozanatli bog'laydigan transport-rejaviy karkas masalasi dolzarb tus oldi. Bunday vaziyatda halqa yo'llari faqat avtomobil oqimini tezlashtiruvchi inshoot sifatida emas, balki shaharning fazoviy tuzilmasini tartibga soluvchi, funksional rayonlararo aloqalarni qayta taqsimlovchi va markaziy hududlarni ortiqcha bosimdan himoya qiluvchi element sifatida ko'rilishi kerak [1–3].

O'zbekiston uchun bu masalaning amaliy ahamiyati davlat siyosatida ham yaqqol ko'rinadi. Prezidentning PF-6119-son Farmoni qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi [5]. PF-158-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi barqaror shahar muhiti va qulay yashash makonini yaratish masalasini kengroq taraqqiyot maqsadlari bilan bog'ladi [6]. PQ-299-son qarori aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish dasturlarini jadallashtirdi [7], PQ-59-son qarori esa Toshkent, Nukus va viloyat markazlarida jamoat transporti tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq yo'l xaritalarini belgilab berdi [8]. Bu hujjatlar halqa va radial aloqalarni yangicha yondashuv asosida ko'rish zarurligini kuchaytiradi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham shahar tuzilmasi va transport masalalari tobora ko'proq tizimli talqin qilinmoqda. G. Sereyeva O'zbekiston shaharlarining tarixiy shakllanishida mahalla, guzar va daha kabi birliklar makoniy mantiqni belgilab kelganini qayd etadi [11]. R. Madrimov va hammualliflar Toshkent aglomeratsiyasi misolida

ko'p markazli rivojlanish va hududiy tarkibni muvozanatli boshqarish zarurligini ko'rsatadi [12]. Shunga qaramay, halqa magistrallarini aynan O'zbekiston shahar tiplari bilan bog'lab, tarixiy markaz, tabiiy to'siqlar va jamoat transporti ustuvorligini bir tizimda tahlil qiluvchi ishlanmalar hali yetarli darajada umumlashtirilmagan.

Shu bois ushbu maqolaning maqsadi radial-halqasimon tuzilmaning shakllanish omillarini aniqlash, MDH tajribasidagi asosiy qonuniyatlarni O'zbekiston sharoitida qayta talqin qilish va turli shahar tiplari uchun amaliy transport-rejaviy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotning material bazasini halqali va radial-halqasimon tuzilmalar shakllanishiga oid fundamental ishlar [1–3], O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi, Prezident farmon va qarorlari hamda amaldagi SHNQ me'yorlari [4–10], shuningdek MDHdagi tarixiy va zamonaviy shaharlar bo'yicha qiyosiy reja materiallari tashkil etdi. Tahlilda Rostov Velikiy, Velikiy Novgorod, Vladimir, Yaroslavl, Kishinyov, Minsk, Sankt-Peterburg va Moskva kabi shaharlarning transport-rejaviy xususiyatlari umumlashtirildi. O'zbekiston qismida esa Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Nukus, Andijon, Namangan, Farg'ona, Olmaliq, Angren, Bekobod va Urganch misollari ko'rib chiqildi.

Ishda qiyosiy-tarixiy tahlil, morfologik tahlil, tipologik guruhlash, transport-rejaviy sxemashtirish va normativ qiyoslash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy-tarixiy tahlil halqa elementlarining turli shaharlar rivojlanish bosqichida qanday paydo bo'lishini aniqlashga xizmat qildi. Morfologik yondashuv tarixiy yadro, suv tizimi, temir yo'l, sanoat zonalari va yangi turar-joy hududlari o'rtasidagi makoniy munosabatlarni baholash imkonini berdi. Tipologik guruhlash yordamida O'zbekiston shaharlari tarixiy markazli, aglomeratsion, vodiydagi zich, sanoat-logistika va suv-iqlim cheklovli guruhlarga ajratildi. Normativ qiyoslash

esa taklif etilayotgan yechimlarning milliy shaharsozlik talablari bilan mosligini tekshirish uchun qo'llandi.

Natijalar va muhokama. Tahlil radial-halqasimon transport-rejaviy karkas uchta asosiy trayektoriya bo'yicha shakllanishini ko'rsatdi. Birinchi trayektoriya tarixiy yadro atrofida bosqichma-bosqich paydo bo'ladigan yarim halqa yoki ichki kontur bilan tavsiflanadi; bunda markaziy qism saqlanadi, halqa esa undan tashqarida servis va taqsimlovchi vazifani bajaradi. Ikkinchi trayektoriya yirik aglomeratsiyalarda kuzatiladigan ko'p konturli tizim bo'lib, unda ichki, o'rta va tashqi halqalar radial yo'nalishlar bilan birga ishlaydi. Uchinchi trayektoriya esa relyef, suv tizimi, temir yo'l yoki sanoat zonalari ta'sirida to'liq doira emas, balki yoy, yarim halqa yoki parchalanib ketgan bog'lanishlar ko'rinishida shakllanadi [1].

Bu yerda halqa tuzilmasining shakli bitta ko'rsatkich bilan emas, balki omillar majmui bilan belgilanadi. Tarixiy markazning qiymati va muhofaza talabi, daryo yoki kanal kabi tabiiy to'siqlar, sanoat va logistika tugunlari, temir yo'l

yo'nalishlari, shahar hududining ko'p markazli o'sishi hamda jamoat transporti koridorlarining joylashuvi halqaning to'liq, yarim yoki yoysimon bo'lishiga bevosita ta'sir qiladi. Demak, transport-rejaviy karkasni bir xil geometrik qolip sifatida emas, balki shaharning morfologik xususiyatlaridan kelib chiqadigan moslashuvchan tizim sifatida ko'rish zarur.

Mahalliy tadqiqotlar ham shu xulosani tasdiqlaydi. R. Madrimov va hammualliflar Toshkent aglomeratsiyasida markaziy yadro bilan cheklanib qolmaydigan, tashqi hududlar bilan faol bog'langan ko'p markazli rivojlanish tendensiyasini qayd etadi [12]. A. Berdiyev va hammualliflar esa O'zbekiston shaharlarida barqaror jamoat mobiliteti modeli alohida yo'l inshootlaridan ko'ra transport turlarining integratsiyalashgan ishlashini talab qilishini ko'rsatadi [13]. Shundan kelib chiqib, halqa magistrali samaradorligi faqat avtomobil oqimini aylanib o'tish qobiliyati bilan emas, balki piyoda, jamoat transporti va logistika aloqalarini qanday qayta taqsimlay olishi bilan ham baholanishi kerak.

1-rasm. MDH tajribasi va O'zbekiston shaharlarida radial-halqasimon shakllarning qiyosiy sxemalari

Qiyosiy tahlil O'zbekiston shaharlari uchun besh tipdagi amaliy yondashuvni ajratish imkonini berdi. Tarixiy markazli shaharlarda halqa

elementlari markazni kesib o'tuvchi tranzitni kamaytirishi, servis va piyoda hududlarini mustahkamlashi kerak. Yirik aglomeratsion

markazlarda ichki, o'rtta va tashqi halqa elementlari multimodal uzellar bilan bog'lanishi zarur. Vodiy shaharlarida to'liq halqadan ko'ra yoyli bog'lanish va distributiv yarim halqalar samaraliroq bo'ladi. Sanoat-logistika tugunlarida yuk transportini turar-joy hududlaridan ajratuvchi bypass tizimi muhim. Suv va iqlim cheklovli shaharlarda esa kanal, daryo, shamol yo'nalishlari va yashil tampon zonalari alohida hisobga olinadi.

A. Kutliev va K. Usmanov tarixiy Xiva markaziga kiruvchi transport oqimlarini prognozlash bo'yicha tadqiqotida markazga tushadigan bosimni oldindan baholash tarixiy

hududlarni himoya qilishda muhim ekanini ko'rsatadi [14]. Z.M. Alakhanov kichik shaharlarni loyihalashda tabiiy-iqlimiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillarni birgalikda hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [15]. D.Z. Salokhiddinova, H.I. Kayumov va Z.K. Fozilova Samarqandning rivojlanish muammolarini tahlil qilib, tarixiy muhit va zamonaviy qurilish ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanat masalasini kun tartibiga olib chiqadi [16]. Z.Q. Fozilova Samarqand bosh rejalarini tahlil qilar ekan, tarixiy markaz bilan yangi hududlar o'rtasidagi makoniy bog'lanishlarni alohida ko'rsatadi [17].

1-jadval. O'zbekiston shahar tiplari uchun radial-halqasimon yechimlarni qo'llash mezonlari

Shahar tipi	Asosiy xususiyat	Tavsiya etiladigan radial-halqasimon yechim
Tarixiy markazli shaharlar (Samarqand, Buxoro, Xiva)	Qadimiy yadro, tor ko'chalar, madaniy meros va turizm oqimi	Markazni kesib o'tuvchi tranzitni kamaytiradigan ichki yarim halqa yoki cheklovchi perimetr; avtoturargoh va servis zonalarini markaz atrofida tashkil etish.
Yirik aglomeratsion markazlar (Toshkent)	Ko'p markazlilik, yuqori pendulyar qatnov, tashqi kirish yo'llari ko'pligi	Ichki, o'rtta va tashqi halqa elementlarini multimodal uzellar, jamoat transporti koridorlari va tashqi logistika yo'llari bilan uyg'unlashtirish.
Vodiydagi zich shaharlar (Andijon, Namangan, Farg'ona)	Yaqin joylashgan turar-joy hududlari, tumanlararo kuchli aloqalar	To'liq aylana emas, balki yoysimon bog'lanishlar, distributiv yarim halqalar va asosiy radial yo'nalishlarni bir-biriga ulovchi kesishuvlar tizimi.
Sanoat-logistika tugunlari (Olmaliq, Angren, Bekobod)	Yuk oqimi, temir yo'l va sanitar-himoya zonalari mavjudligi	Tashqi yuk halqasi, sanoat bypassi va markaziy turar-joy hududlariga yuk transporti kirishini cheklovchi perimetrli yo'l tizimi.
Suv va iqlim cheklovli shaharlar (Nukus, Urganch)	Kanal yoki daryo, shamol va cho'l iqlimi, katta ochiq hududlar	To'liq halqa o'rniga yarim halqa va yoylar; yashil tampon zonalari hamda iqlimiy himoya elementlari bilan birga loyihalash.

Mualliflik umumlashtirishiga ko'ra, O'zbekiston shaharlari uchun eng maqbul yondashuv uch qatlamli, lekin qat'iy emas, balki moslashuvchan radial-halqasimon karkasdir. Uning ichki konturi tarixiy markazni himoyalash va servis funksiyalarini tartibga solishga, o'rtta konturi turar-joy va ish joylari o'rtasidagi rayonlararo aloqalarni taqsimlashga, tashqi konturi esa tranzit va yuk oqimini markazdan chetlab o'tkazishga xizmat qilishi kerak. Biroq bu

uch kontur har bir shaharda to'liq doira shaklida bo'lishi shart emas: ayrim joylarda ichki yarim halqa yetarli bo'lsa, boshqa joylarda tashqi yoy yoki kesishuvchi radiallar tizimi ko'proq samara beradi.

Shu nuqtai nazardan, tavsiya etilayotgan model faqat avtomobil yo'llari tarmog'ini emas, balki jamoat transporti koridorlari, logistika yo'nalishlari, yashil tamponlar, suv tizimlari va tarixiy-madaniy cheklovlarni ham birlashtiruvchi

fazoviy karkas sifatida ko'riladi. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi nozik tarixiy muhitga ega shaharlarda markazga bevosita tranzit kirishini cheklash birlamchi vazifa bo'lsa,

Toshkent va unga tutash hududlarda multimodal halqa-radial integratsiyasi ustuvor ahamiyatga ega.

2-rasm. O'zbekiston shaharlari uchun radial-halqasimon transport-rejaviy karkasning tavsia etilgan sxemasi

Muhokama nuqtai nazaridan eng muhim xulosa shuki, radial-halqasimon rejalashtirishni MDH tajribasidan tayyor geometrik qolip sifatida ko'chirib olish mumkin emas. Bir xil shakldagi halqa tarixiy markazli, vodiydagi zich, sanoat tuguniga aylangan yoki suv bilan chegaralangan shaharlarda turlicha natija beradi. Shuning uchun transport-rejaviy karkas shahar tipologiyasi, meros zonalar, tashqi kirish yo'llari, jamoat transporti ustuvorligi va kelajakdagi aglomeratsion o'sish bilan birgalikda ishlab chiqilishi lozim.

Amaliy qiymat shundan iboratki, bunday yondashuv bosh reja, transport modeli va hududiy rivojlanish ssenariylarini yagona shaharsozlik mantiqida birlashtiradi. Bu, bir tomondan, tarixiy markazlarni himoya qilishga, ikkinchi tomondan esa yangi turar-joy massivlari, logistika tugunlari

va tashqi tranzit oqimlari o'rtasidagi aloqalarni tartibga solishga yordam beradi. Natijada halqa yo'li alohida inshoot emas, balki shahar fazosini boshqaruvchi vosita sifatida talqin qilinadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari radial-halqasimon transport-rejaviy karkas shahar rivojlanishining tasodifiy mahsuli emasligini, balki tarixiy yadro, tabiiy-landshaft cheklovlari, sanoat va transport karkasi, demografik o'sish hamda rayonlararo aloqalarning murakkab o'zaro ta'siri natijasida shakllanishini ko'rsatdi. MDH shaharlarining qiyosiy tahlili halqa aloqalari ko'pincha to'liq doira emas, balki yarim halqa, yoy yoki ko'p konturli tizim sifatida rivojlanishini tasdiqladi.

O'zbekiston sharoitida ushbu qonuniyatlar tarixiy markazlarni himoya qilish, tranzit va yuk oqimini chetlab o'tkazish, jamoat transporti koridorlarini kuchaytirish, kanal va daryolarni,

temir yo'l va sanoat zonalarini hisobga olish hamda yashil tampon hududlarni shakllantirish bilan uyg'un holda qo'llanilishi lozim. Shu sababli Toshkent uchun ko'p konturli aglomeratsion model, Samarqand–Buxoro–Xiva uchun tarixiy markazni himoyalovchi yarim halqa, vodiy shaharlari va Nukus uchun esa yoyli va distributiv bog'lanishlar tizimi eng maqbul yondashuv sifatida baholanishi mumkin.

Kelgusidagi tadqiqotlarda transport oqimlarini modellashtirish, jamoat transporti va piyoda-mobilitet ko'rsatkichlarini birgalikda baholash, shuningdek shaharlarning raqamli fazoviy ma'lumotlari asosida radial-halqasimon karkasning samaradorligini miqdoriy aniqlash muhim yo'nalish bo'lib qoladi.

Adabiyotlar

1. Царёв Е.Ю. Формирование кольцевых магистралей в современных городах: дис. ... канд. архитектуры. Москва, 2003.
2. Бочаров Ю.П., Кудрявцев О.К. Планировочная структура современного города. Москва: Стройиздат, 1972.
3. Смоляр И.М. Градостроительное планирование как система: прогнозирование, программирование, проектирование. Москва, 2001.
4. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi. O'RBQ-676, 22.02.2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.11.2020 yildagi PF-6119-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasi to'g'risida".
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida".
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PQ-299-son qarori "Shaharsozlik faoliyati sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish hamda 2023–2027-yillarda aholi punktlarining shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish dasturlarini tasdiqlash chora-tadbirlari to'g'risida".
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi PQ-59-son qarori "Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida".
9. SHNQ 2.07.01-23. Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish. 20.05.2024.
10. SHNQ 2.07.06-24. Shahar ko'cha-yo'llari. 25.06.2024.
11. Sereyeva G.A. Formation of the Urban Structure and the Main Periods of their Development in Uzbekistan. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2022;11(1):828–830. DOI: 10.15680/IJRSET.2022.1101123.
12. Madrimov R., Tashtaeva S., Kasimov K., Yusupov H. Modern features of urban development: A case study from Uzbekistan. E3S Web of Conferences. 2024;563:02001. DOI: 10.1051/e3sconf/202456302001.
13. Berdiyev A., Berdiyev T., Nasritdinov J., Qarshiboev S., Ergashxodjaeva S. A Sustainable Model of Urban Public Mobility in Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021;822(1):012008. DOI: 10.1088/1755-1315/822/1/012008.
14. Kutliev A., Usmanov K. Assessment and Forecasting of Traffic Flow Entering the Historical City of Khiva. Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. 2023;4(11):85–92.
15. Alakhanov Z.M. Actual Issues of Design of Small Towns in Uzbekistan. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences. 2022;3(6):576–580.
16. Salokhiddinova D.Z., Kayumov H.I., Fozilova Z.K. Problems of Development of the City of Samarkand and Its Solutions. Central Asian Journal of Arts and Design. 2023:333–338.
17. Fozilova Z.Q. Samarqand shahrining bosh rejaları tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali. 2023;2(1):117–122.

